

УДК 613.316

**ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
КУЛЬТИВАТОРОВ**

(PhD) докторант Тулаганова Л.С1.

профессор Юнусхаджаев С.Т.2

*Ташкентского государственного технического университета
имени Ислама Каримова, «Машиностроительный» факультет, кафедра
«Техника оказания услуг»*

E-mail: laziza8383@mail.ru +998900368338

Аннотация: *В научной работе была исследована одна из наиболее актуальных задач в наше время, повышение износостойкости рабочих органов почвообрабатывающих машин, и теоретически обоснованы факторы влияние на износостойкость рабочего органа культиватора в частности культиватора.*

Ключевые слова: *изнашивание, почва, рабочие органы, твердые частицы.*

**RESEARCH OF WEAR RESISTANCE OF CULTIVATORS WORKING
ENGINES**

Abstract: *In the scientific work, one of the most urgent tasks in our time, increasing the wear resistance of the working bodies of tillage machines, was investigated, and the factors influencing the wear resistance of the working body of the cultivator, in particular the cultivator, were theoretically substantiated.*

Key words: *wear, soil, working bodies, solid particles.*

Введение. Повышение износостойкости рабочих органов почвообрабатывающих машин, это одна из наиболее актуальных задач, которую необходимо решить, этим определяется не только важность сокращения расхода металла на их производство, на ремонт сельхозмашин, но и требования их эксплуатации[2,5]. В контакте деталей с массой движущихся твердых частиц происходит интенсивное разрушение поверхностного слоя, вследствие чего сроки службы нередко исчисляются десятками часов[1,2]. Неизбежность соприкосновения деталей с заданной средой исключает возможность сколько не будь существенного облегчения внешних условий трения. Износостойкость материала и управление процессом изменения формы деталей при изнашивании является основными факторами, определяющими срок службы деталей в этих условиях, могут быть использованы некоторые конструктивные приемы, позволяющие повысить общий срок использования деталей за счет облегчения и удешевления их восстановления при ремонте. С изменением размеров, формы и состояния поверхностей рабочих органов в результате изнашивания происходит постепенно возрастающее отклонение

параметров обработки от заданных [2,5]. При эксплуатации почвообрабатывающих орудий на режущие поверхности стрелчатых лапы культиваторов воздействуют абразивные частицы, содержащиеся в почве. В результате лапы изнашиваются с соответствующим изменением их геометрических размеров и рабочих параметров. Основные дефекты стрелчатых лап культиваторов — затупление лезвийной части, износы носка и крыльев по ширине на всей длине, наличие деформаций и трещин, погнутость плоскости. Большинство (более 60 %) стрелчатых лап культиваторов теряет работоспособность по причине предельного износа носка и ширины крыльев. Наибольшей интенсивностью изнашивания характеризуется носок лапы. На различных почвах значения износа носка в 2,2–2,5 раза больше, чем у крыльев стрелчатых лап. По мере удаления от носка лапы интенсивность ее изнашивания значительно снижается. Это еще связано с тем, что расположение стрелчатых лап на культиваторе должно обеспечивать перекрытие 50–60 мм, чтобы исключить возникновение необработанных поверхностей. В результате крылья второго ряда и более подвержены меньшему изнашиванию. Вопросам взаимодействию рабочих органов с почвой в земледельческой механике в основном для изыскания путей снижения тягового сопротивления большое внимание. В результате эксплуатации, происходит износ рабочего слоя. С изменением размеров, формы и состояния поверхностей рабочих органов в результате изнашивания происходит постепенно возрастающее отклонение параметров обработки от заданных (рис.1).

Рис.1. Схема профили (а) изнашивания и (б) нарушения геометрии рабочих органов культиватора рабочей кромки стрелчатого культиватора, после обработки культиватором более чем 1400 га почвы.

К вопросам взаимодействию рабочих органов с почвой в земледельческой механике в основном для изыскания путей снижения тягового сопротивления уделяется большое внимание [2,5].

Технической задачей является увеличение долговечности и износостойкости лапы; возобновление утраченных ею служебных свойств,

отвечающих агротехническим требованиям на проведение операций по обработке почвы; повышение ремонтпригодности; простота восстановления, создание условий для неоднократного использования изношенной детали. Затупившиеся при работе лапы, затачивают на обдирочно-шлифовальном или универсальном заточном станке с лицевой стороны под углом $20...25^\circ$. Если износ режущей кромки лапы по ширине не превышает 10 мм, ее оттягивают кузнечным способом. После заточки производят закалку в масляной ванне (нагрев до 900°C) и отпуск при температуре 400°C . Для повышения долговечности лезвие лапы после оттяжки кузнечным способом наплавляют твердым сплавом. Толщина наплавленного слоя на прямолинейном участке – $0,3...0,5$ мм, ширина – 15 мм (рис. 2). Восстанавливаются только пригодные для восстановления стрелчатые лапы. Стрелчатые лапы культиваторов наплавляют Сормайт № 1 (ЦС-1), используя газовое пламя, или электродами Т-590, Т-630. Сормайт наносится по изношенной части лапы, увеличенной на 8 мм по направлению движения лапы, с предварительным нагревом до 600°C . Наплавка осуществляется по поверхности и с двух сторон швами на всю длину крыльев $6-8$ мм каждого крыла. Использование способа позволяет увеличить долговечность и износостойкость изделия, повышает твердость основного металла упрочненной стрелчатой лапы составляет $52-56$ HRC, твердость износостойкого покрытия на лицевой поверхности лезвия находится в пределах $64-70$ HRC, толщина износостойкого слоя до $1,2-1,5$ мм. Такое соотношение твердости основы и наплавленного износостойкого слоя и его толщина предполагает высокий уровень износостойкости и обеспечение самозатачивания лезвий упрочненных лап в процессе работы в условиях абразивного изнашивания. При неровной наплавке нужно выровнять слой гладилкой кузнечным способом. Выравнивание производят при температуре $1200...900^\circ\text{C}$. После выравнивания производят заточку лап с лицевой стороны [4,5,6].

Рис. 2. Восстановление лапы культиватора наплавкой

Методика научного изыскания: Для исследования данной научной работы были применены методы металлографического анализа,

гидростатическое взвешивание и методика сравнение-измерение всех полученных данных[2]. Нами были проведены ряд исследований. Для исследования абразивности почвенная масса и износостойкости почвообрабатывающего инструмента – культиватора, испытания проводилось непосредственно в полевых условиях. В результате эксплуатации, происходит износ рабочего слоя. Значительная часть стрелчатых лап, около 60 %, теряет свою работоспособность по причине износа рабочих поверхностей, что приводит к увеличению затрат на запасные рабочие органы почвообрабатывающих агрегатов, что, в свою очередь, увеличивает себестоимость процесса обработки почвы.

К недостаткам, изложенного выше способа следует отнести: ограниченная область применения - только лапы культиваторов, обладающие достаточно длинной лезвийной частью и сравнительно большим объемом; сложность технологического процесса, заключающаяся в проведении не менее четырех операций, требующих специального оборудования и достаточно высокой квалификации исполнителей; часто необходимо наплавлять большое количество металла, что также не способствует повышению качественных показателей лапы по износостойкости после проведения восстановительных операций; высокая сложность реализации процесса восстановления; из-за невысокой толщины упрочняющего покрытия невозможность существенного увеличения ресурса восстановленной детали ввиду наличия «жесткого» абразивного воздействия почвенной среды, приводящего к быстрому истиранию покрытия[4,5,6.].

В зависимости от мест концентрации износа потеря культиватора работоспособности происходит по тем или иным причинам. При этом не исключено возможность, что при сравнительно медленном изнашивании культиватор может дойти до предельного состояния, в условиях большой скорости изнашивания, но благоприятным распределением износа по поверхности культиватора[2,5]. В связи с отмеченными целесообразно, пользоваться при необходимости понятием об изнашивающей способности почв, сохранив при этом понятие абразивной способности (абразивности) материалов, при этом абразивность материалов (в том числе почвы) определяются по износостойкости материалов, а изнашивающая способность – по конструкционной износостойкости. Для исследования абразивности почвенная масса и износостойкости землеобрабатывающего инструмента – культиватора, испытания проводилось непосредственно в полевых условиях.

В результате исследований был определен что, плотность почвы мало сказывается на величине износа культиватора, износ культиватора зависит в

основном от фракционного состава почвы, причем фракция частиц 0,1...0,25 мм (преимущественно кварц) оказывает наибольшее изнашивающее действие.

Рисунок 3.

Изношенная поверхность рабочей поверхности культиватора (x20).

На рис.3. показано фотография и профилограммы изношенных поверхностей культиватора, работавшего на культивации плотной глинистой почвы, посевного хлопчатника[2,5]. На верхнем поверхностном слое стрелчатой лапы культиватора, количество царапин крайне мало по сравнению с общим числом контактов абразивных частиц, возникающих при перемещении культиватора в почве. Из этого следует, что на большинстве контактов напряжения было ниже значений прочности материала ($\sigma_{\text{мг}}$). Следы повреждения поверхностного слоя культиватора убеждают в том, что многих контактных участках возникали высокие напряжения, причем степень связанности частиц почвы была достаточной для развития повреждений в царапины. Следы изнашивания в виде длинных царапин могут быть результатом пластического оттеснения материала. На пути некоторых абразивных зерен заметны бугорки выдавленного материала, оставшиеся после разрушения этих зерен; такие бугорки, выступающие, над уровнем поверхности, легко срезаются последующими зернами. На краях некоторых замечания царапины полидеформационного разрушения материала. На верхнем поверхностном слое стрелчатой лапы культиватора, работавшего одновременно с рабочей поверхности, действовала та же почвенная масса, уже разрыхленная в значительной мере. Давления пласта почвы по мере его продвижения по поверхности постепенно снижается; вблизи верхнего обреза стрелчатой лапы культиватора пласт совсем отделяется от поверхности культиватора (около этого места происходит залипание поверхности почвенными частицами). На верхней поверхности наблюдаются отдельные следы пластического деформирования и разрушения поверхностного слоя в виде царапин. Число таких повреждений и их глубина уменьшается по мере перехода на участки поверхности с пониженным давлением пласта (рис.3 в). Поверхность культиватора в целом имеет очень высокую степень чистоты и хорошо отражает световые лучи, таким образом основное поле поверхности

культиватора не имеет ориентированных повреждений, которые способствуют диффузионному рассеиванию света. Здесь в основном происходил очень тонкий процесс изнашивания, в котором механическое действие почвенных частиц не приводило к непосредственному разрушению материала. Напряжения на контактах если и были выше значений прочности материала (σ_{MT}), то ненамного, иначе образовались бы пластически выдавленные царапины. На основной части исследованной поверхности культиватора протекал тонкий процесс разрушения поверхностного слоя, по своему механизму близкой к полированию [1,2,5]. Помимо различий в микрогеометрии отдельных участков изношенной поверхности наблюдаются существенные различия в макрогеометрии изношенной поверхности. На поверхности рабочих органов культиваторов, в частности, на поверхности стрелчатых лап наблюдаются направленные размывы в виде пологих ложбин с плавными очертаниями; поверхность может иметь высокую степень чистоты, если почва обладает низкой абразивностью. Возникающие при изнашивании культиватора ориентированные микронеровности обусловлены особенностями движения потока, его скоростью по отношению к поверхности культиватора создаваемым давлением. Анализ рабочего органа почвообрабатывающей машины показывает, что одна и та же абразивная масса в различном состоянии может различно воздействовать на поверхностные слои разных участков одной детали. Таким образом макро-неровности в отличие от микронеровностей не отражают процесс разрушения поверхностного слоя, но характеризуют распределение величин износа по поверхности детали. В результате этого исследования образовалась четкая картина линий равного изнашивающего действия почвы, позволяющая судить о характере взаимодействия детали с почвой. Для любого сочетания детали можно построить условную эпюру износа, откладывая номер выявленного следа абразива по длине сечения. Проведенный анализ показывает, что при испытании деталей в существенно различных абразивных средах возможно изменение количественных соотношений износостойкости материала, а также изменение ряда износостойкости [1,2,5].

Вывод. Упрочненные опытные образцы лап культиваторов исследовались на предмет соответствия техническим требованиям. Для повышения износостойкости стрелчатых лап культиватора была разработана технология наплавки с электродами марки Сормайт (рис.1,2.). Проведенный анализ показывает, что при испытании деталей в существенно различных абразивных средах возможно изменение количественных соотношений износостойкости материала, а также изменение ряда износостойкости. Практически это наблюдается, в частности, при испытании культиваторов в различных

почвенных зонах Узбекистана[4,5,6]. Эффективность применения данной технологии заключается в снижении скорости изнашивания поверхности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Михальченков, А. М. и др. Методы снижения интенсивности изнашивания стрельчатых лап культиваторов на стадии изготовления // Вестник АПК Верхневолжья. - 2015. - №3 (31). - 79–82 с.
2. Yunusxodjayev S T, Tulyaganova L S. Theoretical & Applied Science 10 (78) 2019, 662-665p.
3. А.Иргашев, Б.А.Иргашев Износостойкость зубчатых передач. ТГТУ Ташкент 2013г.
4. Икрамов У., Махкамов К.Х. Расчет и прогнозирование абразивного износа. - Ташкент: Фан. 1982. 148 с.
5. Туляганова Л.С. Юнусходжаев С.Т. и др. Повышения износостойкости и долговечности рабочих органов культиваторов. Научный журнал механика и технология.2021г №4 57-56ст.
6. Иргашев А., Мирзаев Н.Н. Оценка износостойкости деталей агрегатов машин по концентрациям продуктов износа в масле ТГТУ Ташкент 2012г.
7. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
8. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
9. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).
10. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
11. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
12. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
13. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
14. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.